

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Programa de desarrollo organizacional para potenciar la formación de competencias emocionales en directivos turísticos.

Autores: Lic. Luis Angel Ortega León. Director Hotel Iberostar Ensenachos. Cayo Santa María. Villa Clara. Cursista de la Maestría en Dirección de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. e-mail: luisangelleon280789@gmail.com Orcid: 0009-0003-1646-4811

Lic. Naida Verdecia Prades. Especialista en RR-HH, Delegación de Gaviota Centro. Carretera Caibarién a Remedios, Km 1 ½, Villa Clara. Cursista de la Maestría en Dirección de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. e-mail: verdeciapradesnaida@gmail.com Orcid: 0009-0005-1785-6918

Dra. C. Gislena Mesa Contreras. Profesora Titular del Centro de Estudios de Dirección Empresarial. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Carretera a Camajuaní, Km 5 ½ Santa Clara. e-mail: mesagislena@gmail.com Orcid: 0000-0001-6227-5171 (autor para correspondencia)

Resumen: Los sentimientos y las emociones han ido ganando territorio en el ámbito laboral. Poseer conocimiento emocional, saber manejar, interpretar y enfrentar los propios sentimientos y los de los demás, favorece la productividad y el desempeño de las personas en el trabajo. El entrenamiento de competencias emocionales puede ser un arma estratégica en sectores como el turismo, donde el éxito de la gestión está asociado a la calidad percibida por el cliente de la experiencia total; y esta última, sin dudas, contiene una innegable cualidad emocional. La presente ponencia muestra los resultados parciales de una investigación que se propone diseñar un programa de desarrollo organizacional para potenciar la formación de competencias emocionales en directivos de instalaciones hoteleras, que persigue mejorar la capacidad de estos para gestionar su inteligencia emocional y con ello fomentar sus capacidades de liderazgo en la siempre desafiante actividad de dirección de un hotel. Para el desarrollo del trabajo se aplicaron instrumentos y técnicas de investigación como el análisis documental, la observación, la entrevista a profundidad y el trabajo en grupos focales.

Palabras claves: desarrollo organizacional, gestión de competencias emocionales, inteligencia emocional, gestión turística.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

